

Nama: Fathya Habibah

Nim: 210701069

Kamus Bahasa Daerah (Melayu Deli)

a

agasⁿ : Sejenis nyamuk kecil

ajab (hajib)^{adj} : sengsara

alau (halau)^v : usir

menghalau : mengusir

ambalⁿ : permadani

ambus^v : menyuruh pergi

amper^{adv} : hampir

amsalⁿ : misal

b

babit^v : mencampuri urusan orang lain

badamⁿ : sakit kusta

bahak^v : tertawa

terbahak^v : tertawa dengan keras

bahalanⁿ : kelenjar yang timbul karena infeksi

bajauⁿ : mangkuk

bakiakⁿ : terompah kayu

bakiⁿ : talam air

bam^v : baring

membam^v : membaringkan

barahⁿ : bengkak

membarah^v : membengkak

bersiram^v : mandi

bibeⁿ : bibir

bilikⁿ : kamar

biramⁿ : warna kebiru biruan

biri^{adj} : cemburu

biyut^v : merajuk

bongak^v : bohong

botikⁿ : pepaya
busok ati^{adj} : busuk hati
busok^{adj} : busuk

c

cagakⁿ : sokong (mendirikan sesuatu)
cagil^v : ganggu
mencagil^v : mengganggu
carut^v : maki
mencarut^v : memaki
cecah^v : mencapai tanah
cekabokⁿ : tungau
cekakak^v : tertawa terbahak bahak
cekau^v : menangkap menggunakan kuku
comel^{adj} : lucu
congkok^v : jongkok
congkakⁿ : permainan yang terbuat dari kayu

d

dakap^v : peluk
daraⁿ : betina
dayongⁿ : dayung
dedar^{adj} : agak panas
dendam kesumat^{adj} : dendam yang tak berkesudahan
derai^{adj} : pecah
berderai^v : berbutir-butir, menjadi butir-butir kecil
deraianⁿ : tetesan
derak^v : retak

berderak^v	: mengeluarkan bunyi derak
derakanⁿ	: bunyi derak
diambar^v	: disanding
dingklikⁿ	: bangku
ditartari^v	: dijatuhi
dongak^v	: tengadah
dongok^{adj}	: bodoh
dudok^v	: duduk
durung^v	: tangguk
mendurung^v	: menangguk ikan

e

ecek ecek^{adv}	: umpamanya
endan^v	: iring
berendan^v	: beriring
engkih^v	: payah bernapas
engkuⁿ	: tuan
enteng^{adj}	: ringan
esot^v	: bergeser dengan duduk

g

gadoh^v	: perselisihan
gaduh^{adj}	: khawatir
galahⁿ	: bambu penjolak
gamit^v	: panggil
menggamit^v	: memanggil dengan kode tangan
garang^{adj}	: berani
gedabak^{adj}	: besar gemuk
gelegak^v	: rebusan yang sudah masak
geliting^{v 1}	: memegang bagian yang membuat geli
geliting^{v 2}	: lasak
menggeliting^v	: melasak
gemertup^v	: bunyi gigi yang beradu
genang, menggenang^v	: air yang tak mengalir

geram^{adj} : rasa marah terhadap sesuatu

gergasiⁿ : raksasa

h

hakar^{adj} : tamak

haluaⁿ : manisan buah buahan

harimoⁿ : harimau

hebah^v : memberi pusaka

i

impal^{n 1} : anak laki-laki atau anak perempuan saudara laki-laki ibu

impal^{n 2} : anak gadis saudara perempuan ayah

impal biasaⁿ : anak laki-laki saudara perempuan ayah

impal langgisⁿ : anak saudara perempuan ibu

j

jalang^{adj} : liar

jamak^{adj} : banyak

jambanⁿ : kakus

jintanⁿ : nama rempah

k

karangⁿ : nanti

katilⁿ : tempat tidur dari besi

kedekut^{adj} : pelit

l

lajangⁿ : laki laki yang belum kawin

langgarⁿ : surau, madrasah

lasak^{adj} : tidak mau diam

lelas^{adj} : lecet

m

meloya^v : mau muntah

merisik^v : menanyakan kepada pihak wanita

n

naek^v : naik

nak^{adv} : mau

o

onggokⁿ : tumpukan

p

pajeriⁿ : sayur nenas

palak^{adj} : benci

r

rebungⁿ : anak bambu

recok^{adj} : ribut

renyaiⁿ : gerimis

s

saban^{adj} : kerap kali

sakat^{adj} : sendat

tersakat^v : sendat

sekutil^{adj} : sedikit

t

tambat^v : ikat

tandang, bertandang^v : bertamu ke rumah orang lain

u

uakⁿ : panggilan kepada kakak dari ayah atau ibu

w

wanⁿ : panggilan kepada seseorang yang ibunya adalah raja